

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. IX

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СРПСКО САРАЈЕВО

СРПСКИ ЈЕЗИК
IX/1–2

Београд, 2004.

КЊИГА О МАКЕДОНСКИМ ДИЈАЛЕКТИМА

(Васил Дрвошанов, *Дијалектолошки студии*,
Детска радост, Скопје 2001, 1-286)

Проф. др Васил Дрвошанов познат је у македонистичком свету по низу својих дијалектолошких студија, међу којима значајно место припада оним које се баве питањем егејских словеномакедонских говора.¹ Резултате својих научних истраживања из периода последњих двадесетак година, представљене у значајним часописима и на истакнутим научним скуповима и конференцијама, Дрвошанов је објединио у књизи „Дијалектолошки студии” и понудио славистичкој научној и стручној јавности. Двадесет два рада сврстана су у три по обиму приближно једнаке групе, које немају посебне наслове, али их аутор у Предговору (стр. 5-6) условно везује за три основне тематске области: 1. Проучаваоци и дела, 2. Народни говори, 3. Питања у вези са пројектом Македонски дијалектолошки атлас.

На почетку прве групе радова налазе се два обимна прилога посвећена дијалектима крајњег словенског југа, односно македонским дијалектима у Егејској Македонији: „Проучувањата на македонските дијалекти во Егејска Македонија” (9-29) и „Дијалектите во Егејскиот дел на Македонија” (30-69). У првом раду аутор показује широко познавање досадашњих дијалектолошких истраживања овог дела Македоније, у оквиру којих се посебно истичу

¹ На плану упоредног проучавања језика Дрвошанов је скренуо пажњу својим интересом за македонско-српске лексичке везе и докторском дисертацијом *Анатомска лексика за човекот во македонските говори во компарација со состојбата во српскохрватскиот јазик*, одбрањеном у Приштини 1988. године.

радови Б. Видоеског, К. Пеева и Зузане Тополињске, као и низа млађих истраживача, В. Дрвошанова, М. Каранфиловског, Стојке Бојковске и др. У другом прилогу аутор нам представља словенске говоре Егејске Македоније у широкој области између Родона и реке Месте, на истоку, до планине Грамос, на западу, детаљније их анализирајући у оквиру три основна дијалекатска типа: серско-драмски, доњовардарски и костурско-лерински говори.

Остали радови из ове групе посебно су усмерени према осветљавању доприноса низа домаћих и страних филолога различитим македонистичким питањима, чиме се издваја и једна данас, чини се, не тако честа, епичка димензија у односу према претходницима-научним посленицима. Аутор, тако, анализира допринос З. Голомба словенској и балканској лингвистици, посебно с освртом на његова дијалектолошка истраживања говора села Сухо и Висока у солунском крају („За Збигњев Голомб како проучувач на македонските говори”, 70-96). Занимљив прилог аутор посвећује опсежној анализи заступљености струшких дијалекатских црта у Зборнику браће Миладинов у оним песмама које су забележене ван струшке области („Струшки дијалектни црти во песните од другите македонски краишта во *Зборникот* на Миладиновци”, 97-110), постављајући на крају питање: „дали Миладиновци говорните карактеристики од родниот струшки говор несвесно ги ползувале или, пак, со употребага на некој карактеристични струшки говорни црти, сметале да го доведат јазикот во песните до извесно воедначување, т.е. до некаков нивни стандард, чија основа ќе биде струшкиот говор?” (109). И следећа два рада Дрвошанов ће посветити претходним истраживачима и филолозима, још једном страном, А. Мазону („Македонските фолклорни материјали на Андре Мазон како извор на дијалектната лексика”, 111-116), и још једном домаћем, К. Кепеском („Необјавениот труд Прилепскиот говор од 1941 г. на Круме Кепески”, 117-132). Последњи од њих оставио је у заоставштини дијалектолошки рад писан на српском језику 1934. године, под насловом „Прилепски говор” (и поднасловом „Шокавски говор”).²

² На почетку овог прилога наведено је неколико реченица К. Кепеског које сугеришу да је реч о предговору ове дијалектолошке студије. У њему се између осталог каже: „Како суплент за државен стручен испит сум го обработил прилепскиот говор кој труд на професорот Белик многу му се допадна и ми препорача да направам некои дополнувања па ќе се отпечати во „Јужнословенски филолог”. Со дополнувањата не се согласив, а и започна Втората светска војна, па мојот труд „Прилепскиот говор” не се отпечати” (117). Један други аутор изнесе много касније податак да је овај спор између Белића и Кепеског био политичке природе, те да је Белић сугерисао да се у текст о прилепском говору унесу одређене измене, „со цел да се прикаже како српски говор” (Стојан Ристески, „Создавањето на современиот македонски литературен јазик”, НИУ „Студентски збор”, Скопје 1988, 459).

Друга група радова започиње прилозима посвећеним питањима територијалног разграничења унутар корпуса егејских македонских говора („Кон разграничувањето на кајларско-костурските говори”, 135-145, „Кон разграничувањето на преспанско-костурските говори”, 146), као и прилогом који у кратким цртама описује говор два македонска села у Албанији („Говорот на голобрдските села Стеблево и Клење во Албанија”, 155-163). Последњи рад, настао у оквиру ауторовог учешћа на пројекту Македонски дијалектен атлас, синтетизовао је основне дијалекатске црте једног периферног југозападног македонског говора, који у ширем смислу припада дебарском говорном типу. Са више аспеката вредан материјал, поред очекиване језичке архаичности, сугерише нам и могућност трагања за језичким особеностима које ове македонске говоре приближавају западнојужнословенској области (нпр. лабијал као континуант назала задњег реда, множински наставак *-e* код именица а-парадигме, један број лексема). Следећи прилог („Локалниот говор и наставата”, 164-170), посвећује пажњу још једном периферном говору који није ушао у основицу македонског књижевног језика, струмичком говору. Аутор у методичко-педагошком светлу указује на главне потешкоће које очекују ученике овог краја у савладавању македонске норме. Следећи прилози посвећени су северномакедонским говорима и могу бити занимљиви и српским дијалектолозима. Овде су најпре дати радови о кратовском („Кратовскиот говор во времето на Павел Шатов, 171-176) и кривоपालаначком („Македонскиот стандарден јазик и кривоपालаначкиот говор”, 177-182) говору. За њима следе прилози рађени на корпусу писаног материјала. У првом од њих анализира се језик часописа „Дедо Иван”, органа месне организације КПЈ за кумановски крај који је у три броја излазио током 1941. године („Јазикот на весникот *Дедо Иван*”, 183-210). У Регистру који прилаже на крају рада (189-210) аутор наводи преко хиљаду лексема ексцерпираних из овог часописа. И следећи прилог („Јазикот во документите на партиските кадри од Куманово и Кумановско во НОВ и револуцијата”, 211-215) је исте тематске оријентације. Ово поглавље књиге завршава се краћим истраживачким прилогом о језику П. Пирузе-Мајског („Белешки за јазикот во документацијата на Петре Пирузе-Мајски”, 216-218).

Трећу групу радова чине прилози посвећени једном броју изолекси, односно појединим лексемама чији распоред аутор прати на дијалектолошком терену. Тако се овде, рецимо, истражује распрострањеност лексичког пара *гледа / нули* („Лексичка изоглоса *гледа // нули* во македонските дијалекти”, 221-223),³ синонимних парова *вреви / говори / дума / зборува / лафи / орати / прикажува* („Лексеми со значење зборува (*dicere*) во македонските говори”,

³ Поред српског облика *буџи(ти)*, који аутор наводи, можда је вредан пажње и облик *(у)пиџи(ти)*, који вероватно има исти корен.

224-228), прати се заступљеност синонимних облика са значењем *кадрав* („Изразување на семемата *кадрав* во македонските говори”, 229-235), са значењем *крпа за бришење* („Називите на *крпата за бришење* во македонски дијалекти”, 236-244), у значењу *брлог* („Семантичките иновации на лексемата *брлог* и нејзините паралели во македонските говори”, 245-249) и *бранот* („Називите на *бранот* во македонските говори”, 250-256). Овде, као и у претходним прилозима, прати се и стање у савременом македонском стандарду, односно однос норме према овим синонимним облицима. Овом тематском кругу придодат је на крају рад посвећен лекикализованим узвицима („Лексикализирање на одделни извици во македонските говори”, 257-266).

*

Књига др Васида Дрвошанова резултат је ауторове дугогодишње истрајне истраживачке делатности у области дијалектологије, која се, како је то аутор ваљано показао, не може, и не треба, изоловати од других лингвистичких и филолошких дисциплина, као што је историја (књижевног) језика, или савремена нормативистика. Ослоњени на релевантне језичке изворе (нпр. бројне дијалекатске пунктове, богату картотеку Института за македонски језик у Скопљу), као и ауторову добру обавештеност и солидну научну апаратуру, - ови радови су постали незаобилазан ослонац у македонистичким истраживањима.

Првослав Радиф